

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QAYRAG‘OCH KO‘CHATLARINI PARVARISHLASH VA KO‘PAYTIRISH

Utegenov Islam Baxitbaevich,

Baltaniyazov Jaqsibay Sarsenbaevich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438575>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qayrag‘och (*Ulmus*) daraxtining biologik xususiyatlari, uning shahar ekotizimidagi o‘rni va ko‘chat etishtirishning zamonaviy texnologiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, qayrag‘och urug‘larini yig‘ish, ekish muddatlari va nihollarni parvarishlashdagi muhim agrotexnik tadbirlar, jumladan, urug‘ning hayotiylik davrini saqlash va optimal ekish chuqurligi bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: *Ulmus*, ko‘chat etishtirish, urug‘ unuvchanligi, agrotexnik ishlar, transpiratsiya, ko‘chatxona, parvarishlash.

Аннотация. В данной статье анализируются биологические особенности карагача (*Ulmus*), его место в городской экосистеме и современные технологии выращивания саженцев. Также даны практические рекомендации по сбору семян карагача, срокам посева и важным агротехническим мероприятиям по уходу за всходами, в том числе сохранению жизненного цикла семян и оптимальной глубине посева.

Ключевые слова: *Ulmus*, выращивание рассады, всхожесть семян, агротехнические работы, транспирация, питомник, уход.

Abstract. This article analyzes the biological characteristics of the *Ulmus* tree, its role in the urban ecosystem, and modern technologies for growing seedlings. Practical recommendations are also given on important agrotechnical measures for collecting elm seeds, sowing dates, and seedling care, including preserving the seed life cycle and the optimal sowing depth.

Keywords: *Ulmus*, seedling cultivation, seed germination, agrotechnical work, transpiration, nursery, care.

O‘zining chidamliligi, tez o‘sishi va shahar mikroiklimini mo‘tadillashtirishdagi yuksak ekologik samaradorligi bilan ajralib turadigan qayrag‘och daraxtlarini ko‘paytirish, urug‘ yoki qalamchadan boshlanib, baquvvat ildiz tizimiga ega bo‘lgan ko‘chatgacha bo‘lgan jarayonni to‘g‘ri agrotexnik yondashuv asosida tashkil etishni talab qiladi, shu sababli ushbu maqolamizning maqsadi - kelajakda har bir ko‘chatni shahar uchun ishonchli «yashil qalqon»ga aylantirishda zarur bo‘lgan samarali etishtirish usullari va ilmiy-amaliy tavsiyalarni ochib berishdan iboratdir.

Qayrag‘och (*Ulmus*) - dunyo bo‘ylab keng tarqalgan, ilmiy nuqtai nazardan Qayrag‘ochdoshlar (*Ulmaceae*) oilasiga mansub daraxtlar turkumidir. U biologik jihatdan murakkab tuzilishga ega bo‘lib, ekotizimda uzoq umr ko‘ruvchi va moslashuvchan tur sifatida qadrlanadi.

Qayrag‘och daraxtlari odatda katta hajmga ega bo‘lib, o‘ziga xos «soyabon» shaklidagi shox-shabbasi bilan ajralib turadi. Ularning barglari navbat bilan joylashadi va asosiy belgisi - asimmetrik (notekis) asosga ega bo‘lishidir. Ya’ni,

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bargning bandga birikkan joyi ikki tomonda har xil o'lchamda bo'ladi. Barg qirralari odatda arrasimon yoki tishsimon tuzilgan.

Qayrag'och erta bahorda, barglar ochilmasdan oldin gullaydi. Mevasi – qanotchali tangaga o'xshash bo'lib, bu uning shamol yordamida uzoq masofalarga tarqalishini ta'minlaydi.

Qayrag'och urug'ining etilishi biologik nuqtai nazardan juda tez va murakkab jarayon bo'lib, u daraxtning erta bahordagi vegetatsiya davri bilan chambarchas bog'liq. Qayrag'ochda changlanish jarayoni va urug' tugilishi barglar ochilmasdan oldin, havo harorati biroz ko'tarilishi bilan boshlanadi. Gullagandan so'ng juda qisqa vaqt ichida - odatda 4 dan 6 haftagacha bo'lgan davrda - urug'lar to'liq etiladi va daraxtda qanotli mevalari hosil bo'ladi. Ushbu qanotchalar, ya'ni perikarp, urug'ning shamol yordamida uzoq masofalarga uchib borishi va qulay tuproqqa tushishi uchun maxsus aerodinamik shaklga ega bo'ladi.

Etilgan urug'lar o'z tarkibida yuqori miqdorda ozuqa moddalarini to'playdi, ammo ularning hayotiylik qobiliyati juda qisqa bo'ladi. Shu sababli, qayrag'och urug'i etilgandan so'ng darhol - asosan bahor oxiri yoki yoz boshida - erga to'kilishi bilan unib chiqishga kirishishi kerak. Agar urug' ushbu qisqa vaqt ichida nam va unumdor tuproqqa tushmasa, u o'z biologik quvvatini yo'qotadi, bu esa uning boshqa daraxt turlaridan farqli ravishda uzoq muddatli «uyqu holati»ga (dormantlikka) kirmasligini anglatadi.

Qayrag'och urug'larini ekish va yuqori unuvchanlikka erishishning o'ziga xos ilmiy va amaliy sirlari mavjud bo'lib, bu jarayon daraxtning biologik xususiyatlariga asoslanadi. Agar urug'lar etilgandan so'ng bir necha hafta davomida ekilmasa, ularning unuvchanlik foizi keskin pasayib ketadi. Shu sababli, bahorda (may-iyun oylarida) to'plangan urug'larni saqlamasdan, o'sha zahoti nam tuproqqa ekish tavsiya etiladi.

Qayrag'och urug'i unib chiqishi uchun yuqori namlik talab etiladi, biroq tuproq haddan tashqari zich bo'lmasligi kerak. Ilmiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, urug'larning unib chiqishi uchun eng maqbul harorat 20°C dan 25°C gacha bo'lgan oraliqdir. Tuproq yuzasi doimiy nam bo'lishi uchun ekilgan maydonni engil somon yoki maxsus to'r bilan yopib qo'yish, urug'larni quyoshning to'g'ridan-to'g'ri kuydiruvchi nurlaridan asraydi.

Urug'lar juda engil va kichik bo'lgani uchun ularni chuqur ko'mish katta xato hisoblanadi. Ilmiy asoslangan ekish chuqurligi 0,5 sm dan 1 sm gacha bo'lishi lozim. Agar urug'lar chuqurroq ekilsa, ularning zaif nihollari tuproq qatlamini yorib chiqqa olmaydi. Ekishdan so'ng tuproqni biroz zichlash urug'ning er bilan yaxshi aloqa qilishini va namlikni yaxshiroq so'rishini ta'minlaydi. Yosh nihollar paydo bo'lgandan so'ng, ular kuchli shamol va jazirama issiqqa juda sezuvchan bo'ladi. Ilk 1-2 oy davomida ko'chatlarga engil soya (50% li soyalatish) yaratish, ularning ildiz tizimi baquvvat bo'lib shakllanishiga va «yashil qalqon» vazifasini bajara oladigan darajaga etishiga yordam beradi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qayrag‘och ko‘chatlarini etishtirishning texnologik xaritasi

Bosqich	Talab etiladigan amallar	Ilmiy asosi
Urug‘ yig‘ish	Aprel-may oylarida, urug‘lar sarg‘ayganda	Urug‘lar etilishi bilan tiriklik qobiliyatini tez yo‘qotadi, shuning uchun kechiktirmaslik lozim
Ekish muddati	Yig‘ilgandan so‘ng 3-5 kun ichida	Qayrag‘och urug‘larida “uyqu davri” yo‘q, ular yangiligida eng yuqori 90% unuvchanlikka ega bo‘ladi
Ekish chuqurligi	0,5 sm dan 1 sm gacha	Urug‘lar juda engil, chuqur ekilsa, nihol tuproq qatlamini yorib chiqa olmay nobud bo‘ladi
Tuproq namligi	Doimiy mo‘tadil namlik	Qurib qolish niholning ildiz otishini to‘xtatadi, ortiqcha suv esa zamburug‘li kasallikka sabab bo‘ladi
Soyalatish	Birinchi 2 oy davomida 50% soya	Yosh nihollarning barglari nazik bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurida kuyish xavfi yuqori

Qayrag‘och urug‘ini ekishdan oldin erni yaxshilab yumshatib, begona o‘tlardan tozalash va engil o‘g‘itlash (chirindi yoki mineral o‘g‘itlar bilan) ko‘chatlarning dastlabki o‘sish sur‘atini 2-3 barobarga oshiradi. Ekilgandan so‘ng tuproq yuzasini somon yoki qipiq bilan mul‘chalash (yopish) namlikni saqlash va tuproq yuzasida qatqaloq hosil bo‘lishining oldini olish uchun eng samarali usul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekturganovna K.N., Sarsenbaevich B.J. Qoraqalpog‘iston Respublikasi avtomobil yo‘l bo‘ylarini ko‘kalamzorlashtirishda asosiy daraxt va buta turlarini tanlash //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 587-589.
2. Chen D., Li Y., Wen X. Y. Saving Ulmus elongata: an Endangered tree endemic to China //Oryx. – 2025. – T. 59. – №. 1. – C. 15-16.
3. Devetaković J. Best practices for producing high quality seedlings and establishing main European tree species: Ulmus L.(Ulmus laevis Pall., Ulmus minor Mill., Ulmus glabra Huds.) //Guidelines for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation Projects-CHAPTER 11. – 2026. – C. 718-724.
4. Sargsyan M., Arajyan G. A new fossil species of Ulmus (Ulmaceae) in Early Pleistocene deposits of Southern Armenia //Biosystems Diversity. – 2025. – T. 33. – №. 4. – C. e2559-e2559.
5. Sarsenbaevich B.J. et al. Chemish (*Halimodendron*) butasining bioekologik va fitomeliorativ xususiyati //World of science. – 2024. – T. 7. – №. 12. – C. 212-215.
6. Sarsenbaevich B.J. et al. Ecological, biological, and decorative characteristics of ornamental trees and shrubs //American journal of social science. – 2025. – T. 3. – №. 5. – C. 71-74.
7. Балтаниязов Ж.С. Қорақалпоғистон шароитида кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган дарахт-буталарнинг новдаларинг ўсиш кўрсаткичлари //Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – 2020. – С. 457-460.